

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ**

**САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ТАШКЕНТ

Доктор медицинских наук, Хайдаров Н.К. (отв. редактор)

Доктор медицинских наук, профессор Ризаев Ж.А. (отв. редактор)

Доктор медицинских наук, профессор Рустамова Х.Е. (зам. отв. редактора)

Редакционная коллегия: Шомуродов К.Э., Нурмаматова К.Ч.,
Машарипова Р.Ю., Камиллов А.А.

Данный сборник состоит из материалов международной научно-практической конференции «Современные достижения и перспективы развития охраны здоровья населения» состоявшейся 7 апреля 2022 г. в г.Ташкенте. Представленные в сборнике работы содержат материалы по актуальным вопросам здравоохранения, охраны здоровья населения. Представляет интерес для научных сотрудников и практических врачей всех областей, а также студентов бакалавриата и магистратуры высших медицинских учебных заведений. В сборнике представлены информации о состоянии здоровья разных стран, таких как Российская Федерация, Казахстан и другие.

УДК: 614.2:61-084

ББК: 51.1л0я43

С-56

А-95

энуреза, намного выше у детей с СДВГ, по сравнению с контрольной группой, где $p < 0,012$. Такая связь формирует стойкие изменения в ЦНС, трудно поддающиеся лечению. Из клинических случаев по типам СДВГ в большинстве отмечен тип комбинированный. В расценке по гендерным изменениям, комбинированный тип у мальчиков выявлен в 35%. По типу дефицита внимания у мальчиков обнаружено в 19% и тип с преобладанием гиперактивности в 11,9% случаях. В разрезе синдрома СДВГ у девочек, которые имеют меньший процент заболеваемости как энуреза, так и СДВГ, распределение по типам было следующим. На первом месте стоит тип нарушения внимания в 14,7% случаях, практически идентичен процент комбинированного типа 13,9%, тип с преобладанием гиперактивности встречается в 8% случаях. То есть, из выше изложенного можно заключить, что факт неблагоприятного акушерского и гинекологического анамнеза у матерей, отражается на развитие детей, где имеет место ассоциированность между синдромом СДВГ и ночным недержанием мочи.

Выводы:

1. У детей с энурезом достоверно часто имеет место коморбидный фон в виде синдрома дефицита внимания и гиперактивности, что является в свою очередь отражением не благополучного акушерского и гинекологического анализа матерей.

2. Особенностью клиники таких ассоциативных соотношений заболевания, является недостаток со стороны ЦНС, в виде статистических нарушений, эмоциональной лабильности, невнимательности, импульсивности, социальной дезадаптации тревоги; со стороны ЦНС – проявления симпатикотонии.

3. Дополнительное включение в стандартное лечениепрепарата Пантагам, дает возможность в короткие сроки (за месяц) добиться положительного эффекта в клинике уменьшения эпизодов ночного недержания мочи, и повысить уровень внимательности уменьшить признаки гиперактивности.

МЕТОДЫ НЕМЕДЕКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ

Шаринов А.Т.

Центр развития и повышения квалификации медицинских работников

Введение. Проблема лечения ночного энуреза у детей на сегодняшний день представляется одной из самых актуальных в современной неврологии. Анализ современных литературных данных показал, что энурезом страдают около 30% детей в возрасте 4 лет, 10% в возрасте 7 лет, 3% в возрасте 12 лет и с 1% в 18 лет. Приблизительно у 0,5% взрослого населения сохраняются эпизоды ночного мочеиспускания от детства. Энурез чаще встречается среди мальчиков и при наличии в семейном анамнезе (Е.Ф. Teodoro, 2018). Клиника данного заболевания, была описана работами многочисленных отечественных и зарубежных авторов (В. И. Щелковский 2009; А.М. Вейна, 2014). Она

определится тем, что ночное непроизвольное мочеиспускание отмечаться в большей степени у лиц с недостаточно сформированной нервной системой, но при этом в ходе практики мы наблюдаем, что несостоятельность нервной системы не является одной из главных причин возникновения данной патологии у детей.

Цель исследования: оценить эффективность комплексного лечения детей с энурезом.

Материалы и методы исследования: для выполнения поставленных цели и задач обследовано 120 больных с первичным ночным энурезом. Группу контроля составили 40 здоровых детей.

Результаты и обсуждения. Дети были разделены на две группы: В 1-ой группе проводили традиционное медикаментозное (М-холинолитики, трициклические антидепрессанты, НПВС, нейрометаболиты, витамины, анаболические препараты) и физиотерапевтическое (гальванизация по Щербаку, лечебный массаж, гигиеническую гимнастику), а также психотерапия; во 2-ой группе кроме традиционного медикаментозного и физиотерапевтического лечения был назначен препарат фитотерапии и курс иглорефлексотерапии.

В фитотерапии был назначен настойка базилика и мёда. Базилик известное, популярное и безопасное растение, использовался в лечебных целях с древности. Настой базилика принятый во внутрь успокаивает жар внутренних органов, укрепляет их, нормализует сон, открывает закупорки мозга, лечит головную боль, улучшает настроение.

Все дети находились под динамическим наблюдением в течение шести месяцев. Оценка эффективности комбинированной терапии осуществлялась по частоте снижения количества мокрых ночей в неделю после проведенного курса терапии. Полный ответ определялся как снижение числа «мокрых» ночей не менее, чем на 80%, а частичный ответ - как снижение числа «мокрых» ночей на 50–79 %, а отсутствие эффекта – менее 50%.

Выводы: при анализе результатов лечения установлено, что эффект от применения комбинированной терапии достоверно выше и достигает 85% ($p < 0,001$), тогда как при традиционной терапии эффективность составляла всего лишь 55%. В ходе исследования также установлено, что эффективность терапии энуреза зависит от степени выполнения рекомендаций врача, которая была оценена нами по дневнику энуреза и дневнику мочеиспускания. При этом пациенты должны иметь высокую мотивацию, что служит гарантом выполнения всех данных врачом рекомендаций и получения положительных результатов от терапии.

Литература

1. Гаврютина И.В., Блохин Б.М., Радченко О.А. Клинический случай ночного энуреза у ребенка 7 лет.//В сборнике: Актуальные проблемы сомнологии Сборник тезисов X Всероссийской конференции. Под редакцией М.Г. Полуэктова, К.Н. Стрыгина. 2016. С. 27.

2. Гусева, Н.Б. Синдром гиперактивного мочевого пузыря с никтурией у детей: выбор оптимальной тактики лечения / Н.Б. Гусева, В.В. Длин, СЛ. Морозов, К.В. Буянова // Педитрия. - 2014. № 3.

3. Длин, В.В. Гиперактивный мочевой пузырь. Перспективы энерготропной терапии /В.В. Длин, Н.Б. Гусева, СЛ. Морозов// Эффективная фармакотерапия. - 2013. - № 42. С.26 - 31.

4. Казанская, И.В. Обоснование лечебной тактики энуреза у детей с гиперреактивным мочевым пузырем / И.В. Казанская, Т.В. Отпущенникова// РМЖ. 2010; Т.18 №16. - 1 - 2.

5. Burgers, R. E. Management of functional constipation in children with lower urinary tract symptoms: report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society / R. E. Burgers [et al.] J Urol, 2013. 190(1): 29-36.

ОЦЕНКА КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЁНКИ <i>Умедов Х.А</i>	372
ОЦЕНКА ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ <i>Мамарасулов Ж., Ашрапов С., Халилов М.М., Карабаев Х.К., Умедов Х.А.</i>	373
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ В РБ ЗА 2018-2021 ГГ. <i>Хакимова А.М.</i>	374
TISH TOSHLARI. TISHDA TOSH TO'PLANISHINING SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH USULLARI. NAMATAK DAMLAMASINING TISH TOSHLARINI XOSIL BO'LISHIGA QARSHI XUSUSIYATLARI. <i>Ergashev B. J.</i>	376
РИСК РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ <i>Юсупов А.М., Джурабекова А.Т.</i>	386
МЕТОДЫ НЕМЕДЕКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ <i>Шарипов А.Т.</i>	388